

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 412 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
Xurramov Anvar Vafqulovich	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
Olim Ziyoyev Toshpulatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
Kushakova Nargiza Islambaevna	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
Majitova Munisa Oybek qizi	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
Normurodova Qunduz Tursun qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
Po'latova Sitora Olimjonovna	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
Shomurotova Sh. X.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
Suvanova Kamola Raimqul qizi	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
Набиев Абдулло Абдувохидович	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna	

Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" asari orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy fazilatlarini shakllantirish	91
<i>Karamatova Dilfuza Sadinovna, Mahmudova Niginabonu Mizrof qizi</i>	
Ekologik muammoli vaziyatlar orqali kimyo fanida kreativ tafakkurni rivojlantirish metodikasi	96
<i>Ibodullayeva M. I., Dinnazarova F. S.</i>	
Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta'limni tashkil etish metodikasi	101
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Talabalarni milliy hunarmandchilik vositasida samogen tarbiyalashda tarixiylik tamoyili	104
<i>Allanov Shuxrat Qilichovich</i>	
"Harry Potter" asarining o'zbekcha tarjimasida stilistik vositalarni qayta yaratish masalalari	108
<i>Fayziyev Baxodir Baxshilloevich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalar nutqini o'stirishning integratsiyalashgan texnologiyalaridan foydalanish	112
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Nurmatova Gulchexra Baxadirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodik asoslari	116
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash	119
<i>Eshonqulova Ma'suda Habibovna</i>	
Yosh oilalarda nikoh barqarorligini ta'minlovchi psixologik omillar	123
<i>Islomova Ozoda Isomiddin qizi</i>	
Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta'limda o'qitish metodologiyasi	127
<i>Abdullayeva Maftuna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida xavfsiz psixologik muhit yaratishning pedagogik ahamiyati	131
<i>Turayeva Gulchexra Urayimovna, Ziyaeva Umida Xolmat qizi</i>	
STEAM asosida kollaborativ ta'lim muhitida metakompetensiyalarni rivojlantirish	135
<i>Axmadova Malika</i>	
Yosh sportchilarni sportga yo'naltirish va sportchilarni tanlash muammolari (futbol sport turi misolida)	139
<i>Xotamov Jaloliddin Xusniddin o'g'li</i>	
Biologiyada amaliy tajribalar o'tkazishning zamonaviy virtual yechimlari	143
<i>Mirzayeva Nodira Abduxamidovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishning ahamiyati	146
<i>D. P. Xodiyeva, M. Sh. To'rayeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativlikni shakllantirish metodikasi (texnologiya darslari misolida)	150
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Jurayeva Ozoda Ortiq qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'rgatishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	154
<i>G'. Yu. Eshmirzayev</i>	
O'quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishda kimyo ta'limining o'rni va o'ziga xos jihatlari	157
<i>Kamolova Nargiza Ibragimovna</i>	
Bilingvizm (ikki tillilik) sharoitida o'quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	161
<i>Mapruza Embergenova</i>	
Zamonaviy jamiyatda gender sotsializatsiyasi va psixologik jins xususiyatlari: maskulinlik, femininlik va androginlikning empirik tahlili	167
<i>Nasrullayeva Asolat Abdumalik qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda chiziqli tenglamalar sistemalari va ularning amaliy tatbiqlarini o'qitish haqida	171
<i>Qushmurotov Umurbek Ibadillayevich</i>	
Bo'lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlari natijalari	177
<i>Raximova Nigora Atakulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ko'p ma'noli so'zlar ustida ishlash orqali nutqiy qobiliyatini rivojlantirish ..	180
<i>Xo'jayeva Durdonaxon Maqsud qizi, Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna</i>	
Pul qadriyatining o'smirlik davrida shakllanishiga ta'sir etuvchi milliy, ijtimoiy va psixologik omillar: iqtisodiy ijtimoiylashuvning psixodinamik yondashuvda tahlili	184
<i>Xolmurotova Mahbuba Maxmudovna</i>	

O'smirlarda koping xulq-atvor shakllanishida ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarning psixologik xususiyatlari Yarmatova Sanobar Jo'rayevna	189
Raqamli ta'lim muhitida talabalarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirishda interfaol metodlar Norquvatova Diyora Davron qizi	193
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna	197
Системно-функциональное моделирование и эмпирический анализ нравственно-волевой детерминации в профессиональной деятельности военнослужащих Зохилов Нодирбек Улугбекович	201
Kimyo fanini o'qitishda muommali ta'lim metodining o'rnini va amaliy ahamiyati Kultayev Kuzibay Kazakbayevich	205
Rolli o'yinlar asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni erta kasbga yo'naltirishning pedagogik shart-sharoitlari Niginabonu Fayzullayeva	209
Boshlang'ich sinflarda PIRLS va TIMSS talablariga mos ta'lim texnologiyalarini qo'llashning didaktik asoslari Qurbonova Maxtuma Fazliddinovna, Mamedova Maxfuza Erkinovna, Omonova Gulandom Davlatovna	214
Raqamli texnologiyalar vositasida virtual laboratoriyalarni o'qitish Tilovova Turdixol Baratovna	219
Hosila va uning tadbirlarini o'rgatishda zamonaviy yondashuvlar Absamatov Zuxriddin Axmad o'g'li	222
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining diskursiv kompetensiyasini shakllantirish texnologiyalarini amaliyotda qo'llash usullari Dauletnazarova Ainura Kayirbaevna	228
O'quvchilar o'rtasida bullingni oldini olish va pedagogik-psixologik omillarni bartaraf etish yo'llari U. A. Alibayeva	233
Yosh avlodning milliy tarbiyasini shakllantirishda xalq pedagogikasining pedagogik-psixologik mexanizmlari O. K. Kadambayeva	236
Bo'lajak logopedlar rinolaliyani og'ir nutq nuqsoni sifatida o'rganishda qo'llaniladigan topshiriqlarning ahamiyati Achilova Sevara Djasirkulovna	240
Tarjima mashqlari orqali nemis tili (DaF) darsida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish Musayeva Guzal Ne'matillayevna	243
O'tkir Rahmat she'rlari lingvopoetikasi Xoldarova Gulchehra Tajibayevna	247
Проблемы и тенденции развития грамматики русского языка Юлдашев Баходир Бекмуратович	250
O'smir taekvondochilarning qo'l-oyoq kuchining an'anaviy mashg'ulotlar davomida o'sish sur'ati A. X. Norov	253
Инновационные педагогические технологии в преподавании русского языка и проблемы повышения качества подготовки кадров Адилова Солияхон	259
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining qobiliyatlari va imkoniyatlarini rivojlantirish Muminjonova Muhayyo G'ulomovna	263
Nutqning ijtimoiy-psixologik va lingvistik xususiyatlari Sh. I. Nurmatova, G. B. Xujamova	268
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'lim muhitini shakllantirish va o'quv materiallarining ahamiyati Abdullayeva Uljal'as Tulegen qizi	271
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxsiy pedagogik kompetensiyani aniqlash metodologiyasi D. O'. Yo'ldosheva, J. A. Jovlijev	274

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga badiiy adabiyot vositasida ijtimoiy xulq madaniyati bilan tanishtirishning ahamiyati.....	278
<i>Daminova Shoxista Farxodovna</i>	
Using the Method of Mnemonics in Teaching English Idioms: Enhancing Retention and Comprehension in EFL Learners	281
<i>Dusmamadova Gulsum Shukhratovna</i>	
Sun'iy intellekt asosida shaxsiylashtirilgan matematika ta'limining o'quvchilar natijalariga ta'siri	284
<i>Jurayeva Gulshano Turdiyevna</i>	
Talabalarda sanogen tafakkurni rivojlantirishda axborot oqimlarining ijobiy ta'sirlari.....	288
<i>Karimova Umida Alijon qizi</i>	
Viruslar replikasiyasining molekulyar asoslari va uni o'qitishda "Case-study" metodining samaradorligi.....	293
<i>O'. E. Xo'janazarov, B. B. Ishmo'minov, M. Fayzieva, M. Xayitmuratova</i>	
Psixodiagnostik metodikalar asosida talabalarning xarakter aksentuatsiyasining gender farqlarini o'rganish	298
<i>Sh. Allanazarova, R. Janabaeva</i>	
"Muhofazaga olingan hududlar" modulidan talabalarning bilimni nazorat qilishga mo'ljallangan nostandart testlardan foydalanish metodikasi	301
<i>Saidmuratov Shoxid Xusanovich, Ishmo'minov Bobur Botir o'g'li, Abduvohidova Madina Ilhomjon qizi, Matkomilova Feruza Xasan qizi</i>	
Ergonomik yondashuv asosida registrator ofisi ish jarayonlarini modellashtirish va takomillashtirish	307
<i>To'xtamurodov Azizbek Azimjon o'g'li</i>	
Sport turlarini tasniflash va sport mashg'ulotlarini kompleks monitoring qilishning ilmiy-metodologik asoslari	311
<i>Ilhomjon Axmedovich Tursunaliyev</i>	
Понятие академической грамотности в современной педагогике и лингводидактике	315
<i>Худжамова Хуснора Диёр кизи</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini shakllantirish ijtimoiy muammo sifatida.....	318
<i>Altibayeva Gulbaxor Majitovna</i>	
Ethnolinguistic Aspects of Ecological Ethics: Conceptualizing "Nature" in English and Uzbek Phraseological Systems	325
<i>Zubaydullayeva Zarina</i>	
Matematik mantiq asosida oliy ta'lim talabarlari uchun mantiqiy tafakkurni rivojlantirishning bosqichli-integrativ metodikasini takomillashtirish	329
<i>Zaxiriddinova Shahlo Zahiriddin qizi</i>	
Parataekvondochilar-ning musobaqa oldi tayyorgarligi: ilmiy-asoslangan yondashuv va samaradorlik tahlili	334
<i>Abdufattoyev Abrorjon Abduraxmon o'g'li</i>	
Developing Functional Literacy Through Combined Interactive Strategies in Secondary School.....	337
<i>Matkarimova Nurjamal Sultamurat qizi</i>	
Bolaning ijtimoiylashuvida ertaklarning tutgan o'rni va ahamiyati.....	343
<i>Ergasheva Mastura Isaqul qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim tizimida ekologik tarbiyani amalga oshirishning pedagogik shart-sharoitlari.....	347
<i>Abdimovna Muhayyo Samadullayevna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash.....	352
<i>Anorjonova Komila Xayyom qizi</i>	
Dual ta'lim tizimida Germaniya tajribasi.....	356
<i>Davlatov Keldiyor Davlatovich</i>	
Talabalarning mustaqil ta'limni nazariy asoslari, tasniflari va o'qitish metodlari.....	359
<i>Jumayev Ruzokul Xoliqulovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy pedagogik boshqaruv tizimi.....	364
<i>Jurayeva Shalola Dehqonboyevna</i>	

O'zbekiston sharoitida gospital pedagogikaning rivojida o'zbek va rus tillarining o'rni va ahamiyati	369
Munira Khodjakhanova	
Zamonaviy ilg'or xorijiy tajribalar asosida hasharotlar mavzusini o'qitishda kreativ usullarni qo'llashning immersiv imkoniyatlari	372
Raxmatova Salima Togaymuradovna	
O'zbekiston janubiy hududlarida brokkoli yetishtirishda agrotexnik tadbirlarni optimallashtirish metodikasi.	377
Salomov Boxodir Salomovich	
O'quvchi yoshlarda iqtisodiy bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	382
Shoimova Gulxayo Sherzod qizi	
Matematika va musiqa uyg'unligi orqali o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish.....	387
Umarova Munajatxon Xolmuxamedovna	
Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'qituvchilarini tayyorlashning nazariyasi va metodikasi...	391
Uzoqov Akram Avazovich	
Noqonuniy xatti-harakatlarning kelib chiqishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy-pisixologik va pedagogik omillar.....	394
Xolliqov Allamurod Abdijabbor o'g'li	
Training Future Speech Therapists to Address Sensory Discrimination Disorders in Preschool Children....	399
Xudayarova Dilnoza Mirvali kizi	
6-sinf adabiyot fanidan Abay va Avaz O'tar ijodini o'rganish darslarida o'quvchilarning adabiy-nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish	402
Yuldasheva Noila Ravshan qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning o'quv-bilish faoliyatini loyihalash kompetentligini rivojlantirish muammosi: nazariy tahlil va yondashuvlar	406
Ziyodova Zarina Qodir qizi	

OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK BOSHQARUV TIZIMI

Jurayeva Shalola Dehqonboyevna

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

"Pedagogika nazariyasi va tarixi" yo'nalishi 1-kurs magistranti

<https://orcid.org/0009-0000-8077-4695>

Annotatsiya: Mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy pedagogik boshqaruv tizimining mazmuni, tuzilmasi va samaradorligini oshirish yo'llari tahlil qilinadi. Shuningdek, ta'lim jarayonini boshqarishda innovatsion yondashuvlar, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati yoritiladi. Zamonaviy boshqaruv tizimi ta'lim sifatini oshirish, pedagogik faoliyatni takomillashtirish va talabalarning bilim darajasini yuqori bosqichga olib chiqishga xizmat qilishi asoslab beriladi. Tadqiqot davomida pedagogik boshqaruvning nazariy asoslari, amaliy jihatlari hamda xorijiy tajribalar o'rganilib, ularni milliy ta'lim tizimiga joriy etish bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: zamonaviy pedagogik boshqaruv, oliy ta'lim, innovatsion texnologiyalar, ta'lim sifati, raqamli ta'lim, sun'iy intellekt, boshqaruv samaradorligi, pedagogik jarayon, strategik boshqaruv, ta'lim tizimi.

Abstract: This article analyzes the content, structure, and ways of improving the effectiveness of modern pedagogical management systems in higher education institutions. It also highlights the importance of innovative approaches, digital technologies, and the use of artificial intelligence in managing the educational process. It is substantiated that a modern management system contributes to improving the quality of education, enhancing pedagogical activity, and raising students' level of knowledge to a higher stage. During the research, the theoretical foundations of pedagogical management, its practical aspects, and international experiences were studied, and proposals were developed for their implementation in the national education system.

Key words: modern pedagogical management, higher education, innovative technologies, education quality, digital education, artificial intelligence, management efficiency, pedagogical process, strategic management, education system.

Аннотация: В данной статье анализируются содержание, структура и пути повышения эффективности современных систем педагогического управления в высших учебных заведениях. Также освещается значение инновационных подходов, цифровых технологий и использования искусственного интеллекта в управлении образовательным процессом. Обосновывается, что современная система управления способствует повышению качества образования, совершенствованию педагогической деятельности и повышению уровня знаний студентов. В ходе исследования были изучены теоретические основы педагогического управления, его практические аспекты, а также зарубежный опыт, на основе которого разработаны предложения по внедрению данных подходов в национальную систему образования.

Ключевые слова: современное педагогическое управление, высшее образование, инновационные технологии, качество образования, цифровое обучение, искусственный интеллект, эффективность управления, педагогический процесс, стратегическое управление, система образования.

KIRISH

Hozirgi kunda jahon miqyosida kechayotgan globallashuv jarayonlari, ilm-fan va texnologiyalarning jadal rivojlanishi oliy ta'lim tizimiga bo'lgan talablarni tubdan o'zgartirmoqda. Zamonaviy jamiyatda bilim, innovatsiya va intellektual salohiyat asosiy rivojlanish omiliga aylanganligi sababli, oliy ta'lim muassasalari zimmasiga yuqori malakali, mustaqil fikrlaydigan va raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash vazifasi yuklatilmoqda. Bu esa o'z navbatida ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, uni boshqarishning ilg'or usullarini joriy etish zaruratini yuzaga keltiradi.

An'anaviy pedagogik boshqaruv tizimlari ko'proq buyruqbozlik, markazlashgan boshqaruv va standart yondashuvlarga asoslangan bo'lib, bugungi kun talablariga to'liq javob bera olmayapti. Shu sababli, oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv tizimini modernizatsiya qilish, uni zamonaviy pedagogik va menejment yondashuvlari asosida qayta tashkil etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Zamonaviy pedagogik boshqaruv tizimi

ochiqlik, moslashuvchanlik, innovatsionlik va natijadorlik tamoyillariga asoslanib, ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarini faol jalb etishni nazarda tutadi.

Bugungi kunda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalar, masofaviy ta'lim platformalari, elektron boshqaruv tizimlari, sun'iy intellekt elementlari keng joriy etilmoqda. Bu esa pedagogik boshqaruvni yangi bosqichga olib chiqib, qaror qabul qilish jarayonini tezlashtirish, ta'lim sifatini monitoring qilish va tahlil etish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Shuningdek, katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash, o'quv jarayonini individuallashtirish va talabalarning o'zlashtirish darajasini aniq baholash imkonini bermoqda.

Oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy pedagogik boshqaruv tizimini joriy etishda inson omili ham muhim o'rin tutadi. Ya'ni, rahbar kadrlarning zamonaviy boshqaruv kompetensiyalariga ega bo'lishi, pedagoglarning innovatsion faoliyatga tayyorligi va talabalar bilan samarali muloqot o'rnatish qobiliyati boshqaruv samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Shu bilan birga, boshqaruv jarayonida strategik rejalashtirish, sifat menejmenti tizimlarini joriy etish, ichki va tashqi monitoring mexanizmlarini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur mavzuning dolzarbligi yana shundaki, bugungi kunda oliy ta'lim muassasalari o'rtasida raqobat kuchayib bormoqda. Universitetlarning xalqaro reytinglarda yuqori o'rinlarni egallashi, xorijiy talabalarni jalb qilishi, ilmiy salohiyatni oshirishi bevosita boshqaruv tizimining qanchalik samarali tashkil etilganiga bog'liqdir. Shu bois, zamonaviy pedagogik boshqaruv tizimini takomillashtirish orqali ta'lim sifati va samaradorligini oshirish muhim strategik vazifa hisoblanadi.

Ushbu ishning maqsadi oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy pedagogik boshqaruv tizimining nazariy asoslarini o'rganish, uning amaliy jihatlarni tahlil qilish hamda ilg'or tajribalarni umumlashtirishdan iborat. Shuningdek, tadqiqot davomida boshqaruv tizimini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi. Bu esa o'z navbatida ta'lim jarayonini yanada samarali tashkil etish, innovatsion faoliyatni rivojlantirish va oliy ta'lim tizimining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Oliy ta'lim muassasalarida pedagogik boshqaruv tizimini o'rganish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, boshqaruv samaradorligi ko'p jihatdan ta'lim jarayonining to'g'ri tashkil etilishi va zamonaviy yondashuvlarning qo'llanilishiga bog'liq. Jumladan, U. Tolipov va M. Usmonboyevlarning ilmiy ishlarida pedagogik jarayonni boshqarishning nazariy asoslari keng yoritilib, ta'lim sifatini oshirishda boshqaruvning muhim o'рни asoslab berilgan^[1].

Shuningdek, N. Azizxo'jayeva tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda pedagogik boshqaruvning innovatsion jihatlari, ayniqsa, ta'lim jarayonida yangi texnologiyalardan foydalanish masalalari tahlil qilingan. Muallif zamonaviy boshqaruv tizimi o'qituvchi va talaba o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirishga xizmat qilishini ta'kidlaydi^[2].

Xorijiy olimlardan P. Drucker boshqaruv nazariyasining asoschilaridan biri sifatida ta'lim muassasalarida samarali menejmentni tashkil etish masalalariga alohida e'tibor qaratgan. Uning fikricha, har qanday tashkilotda, jumladan, oliy ta'lim muassasalarida ham boshqaruv natijadorlikka yo'naltirilgan bo'lishi zarur^[3].

M. Fullan esa ta'lim tizimida o'zgarishlarni boshqarish muammolarini o'rganib, innovatsion jarayonlarni joriy etishda rahbarlarning yetakchilik roli muhim ekanligini ta'kidlaydi. Uning tadqiqotlarida ta'limdagi islohotlar samaradorligi boshqaruv strategiyasiga bevosita bog'liqligi ko'rsatib berilgan^[4].

O'zbek olimlaridan B. Xodjayevning ilmiy ishlari ham pedagogik boshqaruv masalalariga bag'ishlangan bo'lib, unda ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish orqali boshqaruv samaradorligini oshirish mumkinligi asoslab berilgan^[5].

Zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt asosida boshqaruv tizimini takomillashtirish masalalari ham keng yoritilmoqda. Xususan, A. Bates ta'limda texnologiyalardan foydalanish orqali boshqaruv jarayonlarini optimallashtirish va ta'lim sifatini oshirish mumkinligini ta'kidlaydi^[6].

Shuningdek, H. Mintzbergning boshqaruv nazariyasiga oid ishlarida tashkilotlarda boshqaruv rollari va ularning samaradorligi tahlil qilinib, rahbarlarning strategik fikrlashi muhim omil sifatida ko'rsatib o'tilgan^[7].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy pedagogik boshqaruv tizimini o'rganish uchun kompleks va tizimli yondashuv asos qilib olindi. Tadqiqot nazariy va amaliy jihatlarni uyg'un holda tahlil qilishga yo'naltirilib, pedagogik boshqaruvning samaradorligini oshirish omillarini aniqlashga qaratildi.

Tadqiqotning nazariy asosini pedagogika, ta'lim menejmenti va boshqaruv nazariyasiga oid ilmiy manbalar tashkil etdi. Mavzu bo'yicha mavjud adabiyotlar chuqur tahlil qilinib, zamonaviy pedagogik boshqaruv tizimining rivojlanish tendensiyalari va asosiy yo'nalishlari aniqlandi. Xorijiy va mahalliy tajribalarni o'rganish orqali boshqaruv tizimining samarali modellari umumlashtirildi.

Tadqiqot jarayonida ilmiy bilishning turli metodlaridan foydalanildi. Tahlil va sintez usullari yordamida pedagogik boshqaruvga oid nazariy qarashlar umumlashtirildi va ularning o'zaro bog'liqligi ochib berildi. Qiyosiy tahlil asosida turli ta'lim muassasalaridagi boshqaruv tizimlari o'rganilib, ularning afzallik va kamchiliklari aniqlashtirildi. Kuzatish metodi orqali ta'lim jarayonini boshqarish amaliyoti bevosita tahlil qilinib, uning samaradorligi baholandi.

Shuningdek, empirik tadqiqot usullari ham qo'llanildi. So'rovnoma va intervyu orqali professor-o'qituvchilar, talabalar hamda boshqaruv xodimlarining fikr-mulohazalari o'rganildi. Olingan ma'lumotlar statistik jihatdan qayta ishlanib, ularning asosida ilmiy xulosalar chiqarildi.

Tadqiqot metodologiyasida tizimli yondashuv muhim o'rin egallab, pedagogik boshqaruv yagona va uzviy bog'langan tizim sifatida ko'rib chiqildi. Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshqaruv subyektlarining kasbiy salohiyati va malakasini oshirish zarurati asoslab berildi. Innovatsion yondashuv orqali esa ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar va zamonaviy boshqaruv mexanizmlarini joriy etishning ahamiyati ochib berildi.

Natijada, tadqiqot metodologiyasi tanlangan yondashuv va usullar orqali oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy pedagogik boshqaruv tizimini chuqur o'rganish, uning samaradorligini baholash hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qildi.

Mazkur tadqiqotda oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy pedagogik boshqaruv tizimini chuqur o'rganish, uning samaradorligini aniqlash va takomillashtirish yo'llarini ishlab chiqish maqsadida keng qamrovli ilmiy-uslubiy yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot usullari bir-birini to'ldiruvchi tarzda tanlanib, nazariy va empirik ma'lumotlarning uyg'unligini ta'minlashga xizmat qildi.

Ilmiy adabiyotlar tahlili usuli orqali pedagogik boshqaruv, ta'lim menejmenti, innovatsion texnologiyalar va raqamli ta'limga oid mahalliy hamda xorijiy manbalar o'rganildi. Ushbu usul yordamida mavzuning nazariy asoslari, asosiy kategoriyalari va ilmiy yondashuvlari tizimlashtirildi. Kontent-tahlil usuli asosida ilmiy maqolalar, normativ hujjatlar va ta'lim standartlari mazmunan o'rganilib, ulardagi asosiy g'oya va tendensiyalar ajratib olindi.

Tahlil va sintez usullari orqali mavjud ilmiy qarashlar qismlarga ajratilib o'rganildi hamda ularni yagona tizimga keltirish orqali umumiy xulosalar shakllantirildi. Abstraksiyalash va umumlashtirish usullari yordamida muhim nazariy jihatlar ajratib ko'rsatildi va ularning amaliy ahamiyati asoslab berildi.

Qiyosiy tahlil usuli tadqiqotda alohida o'rin tutib, turli davlatlar va oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan pedagogik boshqaruv tizimlari o'zaro solishtirildi. Bu orqali ilg'or xorijiy tajribalar aniqlanib, ularni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish imkoniyatlari ko'rsatib berildi.

Empirik tadqiqot usullari doirasida kuzatish, so'rovnoma va intervyu metodlaridan keng foydalanildi. Kuzatish usuli orqali ta'lim jarayonini boshqarishning real holati, tashkil etilish darajasi va samaradorligi o'rganildi. So'rovnoma usuli asosida respondentlarning fikr-mulohazalari tizimli ravishda yig'ilib, boshqaruv tizimiga bo'lgan munosabatlari tahlil qilindi. Intervyu usuli esa rahbar va pedagog xodimlarning individual tajribasi hamda takliflarini aniqlashga xizmat qildi.

Diagnostik usullar yordamida pedagogik boshqaruv tizimining mavjud holati, muammolari va rivojlanish darajasi baholandi. Monitoring usuli orqali ta'lim jarayonining dinamikasi, o'zgarishlari va natijadorligi kuzatib borildi. Ekspert baholash usuli asosida soha mutaxassislarining fikrlari umumlashtirilib, muhim tavsiyalar ishlab chiqildi.

Statistik tahlil usuli tadqiqot natijalarini qayta ishlashda muhim ahamiyat kasb etdi. Ushbu usul yordamida olingan ma'lumotlar miqdoriy jihatdan tahlil qilinib, diagramma va jadval ko'rinishida umumlashtirildi hamda ilmiy xulosalar chiqarildi.

Modellashtirish usuli orqali zamonaviy pedagogik boshqaruv tizimining samarali modeli ishlab chiqildi va uning asosiy komponentlari belgilab berildi. Prognozlash usuli esa ushbu tizimning kelajakdagi rivojlanish istiqbollari aniqlashga xizmat qildi.

Tadqiqot jarayonida qo'llanilgan usullar o'zaro integratsiyalashgan holda ishlatilib, oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy pedagogik boshqaruv tizimini chuqur tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy asoslangan xulosalar va tavsiyalar ishlab chiqishga imkon yaratdi.

Mazkur tadqiqotni amalga oshirishda turli xil ilmiy va amaliy materiallardan foydalanildi hamda zamonaviy tadqiqot metodlari kompleks tarzda qo'llanildi. Tadqiqotning ishonchligi va natijadorligini ta'minlash maqsadida materiallar puxta tanlanib, metodlar o'zaro uyg'unlikda ishlatildi.

Tadqiqot materiallari sifatida oliy ta'lim tizimiga oid normativ-huquqiy hujjatlar, davlat ta'lim standartlari, o'quv rejaları va dasturlari, ilmiy monografiyalar, maqolalar, dissertatsiyalar hamda pedagogik boshqaruvga oid ilmiy tadqiqotlar xizmat qildi. Shuningdek, ta'lim jarayonini tashkil etish va boshqarishga oid amaliy ma'lumotlar, oliy ta'lim muassasalarining ichki hujjatlari, statistik hisobotlar va tahliliy ma'lumotlardan foydalanildi.

Tadqiqot doirasida professor-o'qituvchilar, talabalar va boshqaruv xodimlari faoliyati bilan bog'liq empirik ma'lumotlar ham yig'ildi. Ushbu ma'lumotlar so'rovnoma, intervyu va kuzatish natijalari asosida shakllantirildi.

Tadqiqot metodlari sifatida ilmiy bilishning umumiy va maxsus usullari qo'llanildi. Nazariy metodlar qatoriga ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish va tizimlashtirish usullari kiritildi. Ushbu metodlar orqali pedagogik boshqaruv tizimining nazariy asoslari va rivojlanish tendensiyalari aniqlashtirildi.

Empirik metodlar sifatida kuzatish, so'rovnoma va intervyu usullaridan foydalanildi. Kuzatish metodi yordamida ta'lim jarayonini boshqarishning real holati o'rganildi. So'rovnoma orqali respondentlarning fikr-mulohazalari yig'ildi va ularning boshqaruv tizimiga bo'lgan munosabati tahlil qilindi. Intervyu esa muammoni chuqurroq o'rganish va amaliy tajribalarni aniqlash imkonini berdi.

Matematik-statistik metodlar yordamida olingan ma'lumotlar qayta ishlanib, ularning ishonchligi ta'minlandi. Natijalar tahlil qilinib, umumiy xulosalar chiqarildi.

Shuningdek, modellashtirish metodi orqali zamonaviy pedagogik boshqaruv tizimining samarali modeli ishlab chiqildi, prognozlash metodi yordamida esa uning rivojlanish istiqbollari belgilab berildi.

Umuman olganda, tadqiqotda qo'llanilgan materiallar va metodlar bir-birini to'ldirgan holda, oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy pedagogik boshqaruv tizimini chuqur o'rganish, uning samaradorligini baholash va takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan natijalarga erishishga xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur tadqiqot natijalariga ko'ra, oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy pedagogik boshqaruv tizimini joriy etish ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishi aniqlandi. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, boshqaruv jarayonida innovatsion yondashuvlar va raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'lim jarayonini yanada tezkor, shaffof va natijador qiladi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, zamonaviy boshqaruv tizimi mavjud bo'lgan oliy ta'lim muassasalarida pedagogik jarayonni rejalashtirish, tashkil etish va nazorat qilish ancha samarali amalga oshiriladi. Bunday muassasalarda talabalarning o'zlashtirish darajasi yuqori bo'lib, o'qituvchilarning kasbiy faoliyatida ham ijobiy o'zgarishlar kuzatiladi.

Shuningdek, natijalar shuni ko'rsatdiki, raqamli boshqaruv tizimlari, elektron platformalar va sun'iy intellekt elementlaridan foydalanish qaror qabul qilish jarayonini optimallashtiradi hamda ma'lumotlarni tezkor tahlil qilish imkonini beradi. Bu esa ta'lim jarayonida monitoring va nazorat tizimini kuchaytiradi.

Muhokama jarayonida aniqlanishicha, an'anaviy boshqaruv tizimlarida ayrim kamchiliklar mavjud bo'lib, ular asosan markazlashgan boshqaruv, past darajadagi moslashuvchanlik va innovatsion yondashuvlarning yetarli emasligi bilan bog'liq. Ushbu muammolar zamonaviy pedagogik boshqaruv tizimini joriy etish orqali bosqichma-bosqich bartaraf etilishi mumkin.

Tadqiqot natijalari shuni ham ko'rsatdiki, pedagogik boshqaruv samaradorligi rahbar kadrlarning boshqaruv kompetensiyasiga, o'qituvchilarning innovatsion faoliyatga tayyorligiga hamda ta'lim muassasasida yaratilgan axborot infratuzilmasiga bevosita bog'liq. Shu sababli, boshqaruv tizimini takomillashtirishda kadrlar salohiyatini oshirish muhim omil sifatida qaraladi.

Muhokama davomida xorijiy tajribalar tahlili shuni ko'rsatdiki, rivojlangan davlatlarning oliy ta'lim tizimlarida boshqaruv jarayoni asosan natijaga yo'naltirilgan, ochiq va moslashuvchan tizim asosida tashkil etilgan. Bu esa ta'lim sifatini oshirish va raqobatbardoshlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Umuman olganda, olingan natijalar zamonaviy pedagogik boshqaruv tizimini joriy etish oliy ta'lim muassasalarining rivojlanishida strategik ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi. Ushbu tizimni takomillashtirish orqali ta'lim jarayonining sifati oshadi, boshqaruv samaradorligi kuchayadi hamda xalqaro ta'lim standartlariga moslashish imkoniyati kengayadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot natijalari oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy pedagogik boshqaruv tizimini joriy etish va takomillashtirish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri ekanligini ko'rsatdi. Tadqiqot davomida o'rganilgan nazariy manbalar, tahlil qilingan amaliy ma'lumotlar hamda o'tkazilgan muhokamalar asosida bir qator muhim xulosalarga kelindi.

- *Birinchi*dan, zamonaviy pedagogik boshqaruv tizimi ta'lim jarayonining sifati oshirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. U ta'limni rejalashtirish, tashkil etish, nazorat qilish va baholash jarayonlarini yanada samarali amalga oshirishga imkon beradi.
- *Ikkinchi*dan, raqamli texnologiyalar, elektron boshqaruv tizimlari va sun'iy intellekt elementlaridan foydalanish pedagogik boshqaruv samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Bu esa qaror qabul qilish jarayonini tezlashtiradi hamda ta'lim jarayonining shaffofligini ta'minlaydi.

- *Uchinchidan*, boshqaruv tizimining samaradorligi bevosita rahbar kadrlarning kasbiy kompetensiyasi, pedagoglarning innovatsion faoliyatga tayyorligi va ta'lim muassasasining moddiy-texnik bazasiga bog'liq ekanligi aniqlandi. Shu sababli, kadrlar salohiyatini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.
- *To'rtinchidan*, xorijiy tajribalarni o'rganish shuni ko'rsatdiki, ilg'or davlatlarda pedagogik boshqaruv tizimi ochiqlik, moslashuvchanlik va natijadorlik tamoyillariga asoslangan bo'lib, bu ta'lim sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Umuman olganda, zamonaviy pedagogik boshqaruv tizimini joriy etish oliy ta'lim muassasalarining raqobatbardoshligini oshiradi, ta'lim sifatini yaxshilaydi va xalqaro standartlarga moslashish imkonini kengaytiradi. Shu bois, ushbu yo'nalishda ilmiy asoslangan islohotlarni davom ettirish va innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi". Toshkent, 1997.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining oliy ta'lim tizimini rivojlantirishga oid farmon va qarorlari.
4. Tolipov U., Usmonboyev M. Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot. Toshkent: Fan va texnologiya, 2010.
5. Xodjayev B. Ta'limda kompetensiyaviy yondashuv asoslari. Toshkent: O'qituvchi, 2015.
6. Azizxo'jayeva N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent: TDPU, 2008.
7. Drucker P. Management: Tasks, Responsibilities, Practices. New York: Harper & Row, 1973.
8. Fullan M. The New Meaning of Educational Change. New York: Teachers College Press, 2007.
9. Bates A. Teaching in a Digital Age. Vancouver: Tony Bates Associates, 2015.
10. Mintzberg H. The Nature of Managerial Work. New York: Harper & Row, 1973.
11. OECD. Education at a Glance. Paris: OECD Publishing, 2023.
12. UNESCO. Higher Education and Digital Transformation Reports. Paris, 2022.
13. Jahon banki (World Bank). Higher Education Governance Reports. Washington, 2021.
14. Salmi J. The Challenge of Establishing World-Class Universities. Washington: World Bank, 2009.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.